

YOSHLARGA CHET TILLARINI O'QITISHNING INNOVATSION USULLARI (INGLIZ VA FRANSUZ TILLARI MISOLIDA)

Ayjan Bekpolatova

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Beruniy tumanidagi

48-IDUM chet tili fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7917795>

ANNOTASIYA

Ushbu maqolada chet tillarini o'qitishda innovatsion usullardan foydalanishning ta'lim imkoniyatlarini keltirilgan, chunki bugungi kunda chet tillariga qaratilgan imkoniyatlar juda katta. Zamon shiddat bilan rivojlanib bormoqda. Har bir inson uchun xorijiy tillarni bilish juda muhimdir. Dunyo tobora globallashtirilib bormoqda, yangi inovatsiya va texnologiyalar kirib kelmoqda. O'quvchi yoshlarga chet tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini yanada yuksaltirish, ularga keng imkoniyatlarni yaratish, qo'llab-quvvatlash bu tilni tezroq o'rganishga samara beradi. Shu bois o'quvchilar chet tilini o'rganishi uchun quyidagi ishlarni amalga oshirish kerak.

Kalit so'zlar: innovatsiya, texnologiya, qaror, maktab, ilim-fan, xorijiy til, sertifikat.

Keyingi yillar davomida ta'lim muassasalarida o'quvchi va talabalarga chet tillarni innovatsion yondashuvlar va ilg'or zamonaviy texnologiyalar asosida o'qitish hamda mavzu yuzasidan bilim, ko'nikma, malakalarni hosil qilish, nutqini o'stirish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. O'quvchilarga chet tillarni o'rgatishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish orqali ularning tafakkur qilishi, muayyan tasavvurlarga ega bo'lishi, chet tilida so'zlash va gapirish ko'nikmalari rivojlanadi. Makkartining ta'kidlashicha, "chet tillarini o'qitish metodologiyasi o'tgan yarim asr davomida juda rivojlandi. Turli vaqtlarda grammatik tarjima, audio-lingvistik tuzilish, global audiovizual, induktiv/deduktiv, funksional, g'oyaviy, situatsion, kommunikativ, immersiya, o'rganish/olish, tavsiya va boshqalarda olib borilgan" Aytish kerakki, ayniqsa chet tilini turli audio-lingvistik vositalar bilan tashkil qilinar ekan, ularning mavzuni o'zlashtirishi va tushinishi osonlashadi. Shunday ekan, bu vositalarni dars jarayonida foydalanish natijasida xotirada so'zlarning semantik ma'nosini yodda saqlash, eslash va jonli nutqiga qator so'zlarni qo'llash ko'nikmasi rivoj topadi.

O'quvchi yoshlarga chet tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini yanada yuksaltirish, ularga keng imkoniyatlarni yaratish, qo'llab-quvvatlash bu tilni

tezroq o'rganishga samara beradi. Shu bois o'quvchilar chet tilini o'rganishi uchun quyidagi ishlarni amalga oshirish kerak:

- darsni turli elektron manbalar bilan ta'minlash ;
- chet tilini o'rgatish mashg'ulotlarida qo'llash uchun metodik adabiyot yaratish;
- o'quvchilar bilan individual ishlash e'tibor qaratish;
- ta'lim sifatining samaradorligini oshirish;
- o'quv jarayoniga yangi ta'lim texnologiyalarining yetarli darajada joriy etish;
- dars jarayonida o'quvchilarni rag'batlantirish ishlarini yo'lga qo'yish va motivatsiya berish.

O'quvchilarga chet tilini dars jarayonida o'qitish metodikasida qator ta'limiy vositalar bilan birga mashq va topshiriqlarning o'rni va ahamiyati muhim ahamiyat kasb etadi.

Ma'lumki, mashq azaldan mashg'ulotlarni olib borish va mavzuni o'rgatishda foydalanib kelingan, bu ta'limiy vosita o'quvchilarni fikrlashga, o'rganishga mavzuni mustahkamlashga asos bo'luvchi manbalardan biri sanaladi. Xususan, nemis tilini o'qitish mobaynida hamda darsdan ko'zlangan maqsadlarni amalga oshirishda mashqning afzallik va ahamiyatli tomonlari ajralib turadi. Bu ta'limiy vosita ta'lim subyekting o'tilgan mavzuni aniq tushunib yetishda va mustahkamlashda keng qo'llaniladi. YA. Kamenskiy «Pansofiya maktabi» nomli asarida mashqning ahamiyatini uqtirib, shunday deb yozgan edi: "Mashq insonni mohir, epchil, barcha narsadan xabardor, hamma sohaga qiziquvchan, har qanday ishga yaroqli kishi qilib yetishtiradi"- deb ta'kidlaydi. . Darhaqiqat, mashqlarni bajarish natijasida o'quvchilarda turli psixologik xususiyatlar takomili yuzaga keladi. O. Ochilov boshchiligidagi bir qator olimlar tomonidan tuzilgan "Ona tili didaktikasi" nomli darsligida lingvistik mashqlarning ahamiyati yuzasidan quyidagi ma'lumotlar keltirilgan: "Lingvistik mashq yoshlarni hayotga tayyorlash jarayonining tarkibiy qismi, til ta'limini amalga oshirishning yetakchi omili hisoblanadi"¹ Lingvistik mashqlar o'quvchilarning lingvistik kompetensiyalarini rivojlantiradi.

Metodist olim G. Hamroyev mashq va topshiriqlar tizimini fonetik tahlil jarayonining ta'lim samaradorligini oshirish tadqiq qilgan. Z. Salisheva mashq va topshiriqlarni tizimlashtirish borasida fikrlarini bayon qilgan. Agar chet tilini o'rgatishda ta'lim sifati va samaradorligini oshirish uchun mashq va topshiriqlardan unumli foydalanilsa, chet tilini osondan murakkablik sari yo'naltirib o'rgatilsa, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalari rivojlanadi, o'tilgan mavzuni mukammal o'rganadilar hamda nutqiy savodxonlik rivojlanadi.

A.Nisanbayeva o'zining tadqiqotida boshlang'ich sinflarda matn asosida nutqini o'stirishga oid mashq va topshiriqlar xususida to'xtalib o'tadi. Matn asosida nutqini o'stirish boshlang'ich sinflardan boshlab mashq va topshiriqlar ustida o'qituvchi tomonidan izchil ishlar olib borilsa, o'quvchilarning nutqi yaxshi rivojlanadi⁴.

Bizning fikrimizcha, mashq ta'lim mazmuni mohiyatini asoslovchi, nutq shakllarini o'stiruvchi mustaqil faoliyat yig'indisidir. Mashq chet tili fanini o'rganish uchun o'quvchiga beriladigan bilimni oshiruvchi nutqiy ko'nikmalarini rivojlantiruvchi ta'limiy vosita sanaladi.

I.M.Podgaetskaya mashq va topshiriqlarni bajartirish xususida quyidagicha fikrlaydi: "... metodik jihatdan qiziqish deganda o'quvchilarda o'quv fanidan o'tilayotgan bilimlarni bilib olish istagini uyg'otadigan va ushbu o'quv faniga bo'lgan ishtiyoqni rag'batlantirib turadigan bir emotsional munosabat tushuniladi. Tashqaridan qaraganda bu munosabat tirishqoqlikda, qiziquvchanlikda namoyon bo'ladi" ⁵ Mashqlarni bajarish natijasida ular o'zlari egallagan bilimlarni ongli ravishda o'zlashtirish, uni zarur bo'lganda amaliy faoliyatda to'plash imkoniyatlariga ega bo'ladilar.

Demak, o'quvchilarga chet tilini o'rgatishda asosiy ta'limiy vositalar sirasidagi mashq va topshiriqlarni dars jarayonida mukammal o'rgatishga e'tibor qaratilsa, ularning bu fanni o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini orttirgan bo'lamiz. Shu bilan bir qatorda, chet tilini talab darajasida yana ham chuqurroq o'rganishi uchun o'qituvchi tomonidan ishlab chiqilgan maxsus mashq va toshiriqlardan foydalanilsa ularning so'zlash va yozish kompetensiyalari rivojlanadi, o'sib boradi.

Bugungi tezkor rivojlanayotgan zamonda ilm-fan, texnika ham shiddat bilan o'sib bormoqda. Har bir sohanning taraqqiyotida ilgari qadamlar tashlanmoqda. Ha, albatta, o'tgan yillarga qaraganda bu yil ingliz tilini o'rganishga bo'lgan ishtiyoq ortdi. O'zbekistonimizda ham bu borada ko'p ishlar olib borildi. Bu imkoniyatdan o'quvchi, talabalar oqilona foydalansa maqsadga muvofiq bo'lardi. Yoshlarimizga bugungi kunda chet tilini o'rganishga bo'lgan maqsad ustun chunki o'quvchilarimiz maqsad sari intilishadi. Qiziqish bilan o'rganayotgan yoshlar maqsadi bo'lmasa qiziqishi so'nishi mumkin. Inson o'z maqsadi sari olg'a intilishi kerak. Maqsadi ustun bo'lgani uchun o'ylagan rejasiga qarab boradi. Albatta, xorijiy tilni o'rganmasdan qanday qilib ilm olish mumkin.

Yoshlarimizning bilim darajasi yuqori bo'lishi uchun kelajakda O'zbekistonimizda yetuk kadrlarni tayyorlab berish uchun hozirdan maktab

o'quvchilarimizni tilga qiziqtirish kerak. Ularni zamonaviy texnologiyalardan foydalanib bilim darajasini oshirib borshimiz kerak.

Shu munosabat bilan keyingi yillarda universitetda nafaqat zamonaviy texnik vositalar, balki o'quv jarayoniga yangicha yondashuvlar bo'lgan axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'lami tobora kengaymoqda. Bu chet tillarini o'qitishning asosiy maqsadi: talabalarning kommunikativ madaniyatini shakllashtirish va rivojlantirish, ularning chet tilini amaliy o'zlashtirishi bilan bog'liq. Universitet o'qituvchisining vazifasi har bir talabaning tilni amaliy o'zlashtirishi uchun barcha sharoitlarni yaratishdan iborat. Bu uning faolligi va ijodkorligini ko'rsatishga imkon beradigan o'qitish usullarini tanlashni o'z ichiga oladi. Bu turli axborot texnologiyalari va internet resurslaridan foydalanish bilan bog'liq zamonaviy innovatsion texnologiyalarning maqsadi.

O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning 2012-yil 13- dekabrda PQ 1875 -sonli qarori qabul qilingandan so'ng mamlakatimizda chet tillarni o'qitishga, o'rganishga bo'lgan e'tibor yanada kuchaydi. Chet tillarni o'rganish, boshqalar bilan qanday qilib chinakam muloqot qilish va ular bilan bog'lanishni o'rganishga qaratilgan hayotiy ko'nikmadir.

Bugungi kunda mamlakatimizda oliy ta'limdan keyingi bosqichlarda o'qishni davom ettirish uchun ham nomzodlardan xalqaro sertifikat talab qilinmoqda. Aslida bu ham bejiz emas bu islohotlarning tag zamirida shaxsning kamoloti yotganligini ko'rishimiz mumkin. Lekin mazkur islohotlarga xalqimiz qay darajada tayyor? Chet tilini o'rganish yoshlarda qiziqish bo'lib ularni yanada oldingda harakat qilishga undaydi. "Innovatsiya" atamasi lotincha "novatio" so'zidan olingan bo'lib, "yangilanish" (yoki "o'zgarish"), "in" qo'shimchasi esa lotinchadan "yo'nalishida" deb tarjima qilinadi, agar buni yaxlit "Innovatio" ko'rinishida tarjima qilsak -"o'zgarishlar yo'nalishida" deb izohlanadi. Innovation tushunchasi birinchi bo'lib XIX-asrning ilmiy tadqiqotlarida paydo bo'ldi. Hozirgi kunda chet tillarni o'rganishda inovatsiyalardan foydalanilmoqda. Zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda yuqori natijalarga erishilmoqda. "Innovatsiya" tushunchasi o'zining yangi hayotini "innovatsion kombinatsiyalar"ni tahlil qilish, iqtisodiy tizimlarning rivojlanishidagi o'zgarishlar natijasida XX-asrning boshida avstriyalik va amerikalik iqtisodchi Y. Shumpeterning ilmiy ishlarida boshlagan. Shumpeter 1900-yillarda iqtisodda ushbu termini ilmiy qo'llashga kiritgan dastlabki olimlardan edi. Haqiqatdan ham ilgari "innovatsiya" so'zini unchalik ko'p eshitmas edik. Nazarimizda bu so'z xuddi o'zlashgan so'zdek tuyular edi. Bugungi kunda esa bu so'zga tez-tez duch kelamiz va hatto o'zimiz ham ahyon-ahyonda ishlatib qolamiz. Chunki bugun

barcha sohalarni innovatsiya tushunchasiz aslo tushinib bo'lmaydi. Bularning ichida yaqqol ko'zga tashlangani fan ta'lim bo'lsa ajab emas. Haqiqatdan ham, bugungi kunda fan ta'limda katta-katta o'zgarishlar kiritildi. Bunga yaqqol misol qilib chet tillariga qaratilgan imkoniyatlarni misol qilib olshimiz mumkin. Hozirgi kunda barcha oliy ta'lim muassasalarida chet tillari zamonaviy tarzda olib borilmoqda.

Xulosa qilib aytishimiz mumkin-ki, zamonaviy voqelik chet tilini amaliy bilish darajasiga yanada yuqori talablarni qo'yadi. Bu borada innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayoni samaradorligini oshirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Maqolada ko'rib chiqilgan innovatsion usullar va amaliyot shuni ko'rsatadi-ki, an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan afzalliklarga ega, chunki ular nafaqat nutq faoliyatining ma'lum turlarini o'rgatish, ularni turli kombinatsiyalarda birlashtirish, balki individual yondashuvni amalga oshirish va talabalarni ko'paytirishga yordam beradi. Bunga qo'shimcha qilamizki, chet tilini o'qitish jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish ham yoshlarning umumiy madaniy rivojlanishini sifat jihatidan yaxshilash imkonini beradi, ularning kompyuterda ishlash ko'nikmalarini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi. Bu til kompetensiyalarini shakllantirishga, chet tilini o'rganish motivatsiyasini oshirishga yordam beradi. Demak, chet tillarini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish katta pedagogik salohiyatga ega bo'lib, bu chet tilini o'zlashtirishni jonli ijodiy jarayonga aylantirish imkonini beradi.

References:

1. Chet tilidagi ta'lim nazariyasi va texnologiyalari kabi usullar. - Kn.1. - Elets: Mup "Tipografiya" Mup "Tipografiya" G. Eltsa, 2010 yil.
2. Chahalaeva I.I. Chet tilidagi nutqni o'rganish nazariyasini o'rganish nazariyasini o'rganish asoslari (Tarjimbonlar tayyorlash). - m.: Oliy maktab, 1989 yil.
3. O'Hoshimov, I. Yoqubov. "INGLIZ TILI O'QITISH METODIKASI" (o'quv qo'llanma) Toshkent: "Sharq" nashriyoti, 2003
4. Chet tili o'qitish metodikasi, Muhammadjon Hodjaev, Mavluda Qahhorova, 2012yil, ISBN raqami: 978-9943-10-716-8

